

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Мамаджанов Алишер, Сирожидинов Шамилидин

Ташкентский государственный технический университет,

Применение современных информационных технологий (ИТ) способствует эффективному решению задач построения автоматизированных производственных систем (ПС) [1]. Информационные технологии начали внедряться в промышленность с середины 60-ых годов, и к настоящему времени охватывают все стороны производственной деятельности, в том числе задачи проектирования изделия, учета и планирования производства, имитационного моделирования функционирования ПС и т.д. Исследованиям в области применения ИТ в автоматизированных производственных системах посвящено значительное число научных работ. В наши дни, в связи с переходом узбекской экономики к рыночным отношениям многие отечественные предприятия столкнулись с необходимостью перехода от массового и крупносерийного производства к мелко- и среднесерийному с учетом требований заказчика. В этих условиях одной из важнейших задач является переналадка производства на выпуск новых типов изделий с минимальными затратами времени и денежных средств. Эффективному решению этой задачи способствует применение современных гибких производственных систем (ГПС) на базе станков с числовым программным управлением (ЧПУ).

В соответствии с ГПС — это управляемая средствами вычислительной техники совокупность технологического оборудования, состоящая из разных сочетаний гибких производственных модулей (ГПМ) и (или) гибких производственных ячеек (ГПЯ), автоматизированной системы технологической подготовки производства и системы обеспечения функционирования, обладающая свойством быстрой переналадки при изменении программы производства изделий. Выпуск продукции с учетом требований заказчика приводит к появлению большого числа модификаций и исполнений не только конечных изделий, но и различных узлов и даже отдельных деталей, информацию о которых нужно упорядоченным образом хранить и использовать с целью унификации. Для станочного производства количество чертежей и спецификаций деталей, узлов и станков может измеряться десятками тысяч. Систематизируя эту информацию, упрощая ее повторное использование, можно сократить затраты, снизить себестоимость и повысить конкурентоспособность продукции. Еще одной особенностью выпуска таких сложных изделий, как изделия станкостроительной отрасли, является то, что их разработка и производство зачастую ведется с использованием различных информационных систем. При этом данные об изделии необходимы всем участникам его жизненного цикла (ЖЦ) (заказчикам, разработчикам, производителям, эксплуатантам и т.д.) Согласно [1] ЖЦ изделия - совокупность этапов, через которые проходит изделие за время своего существования: маркетинговые исследования, составление технического задания, проектирование, технологическая подготовка производства, изготовление, поставка, эксплуатация и утилизация. Чтобы решить проблему информационного обмена между участниками ЖЦ и упорядочить информацию, которая появляется на разных его стадиях, появилась идея интеграции этой информации в единой информационной среде. Такая интегрированная информационная среда (ИИС) обеспечивает взаимодействие различных служб предприятия и позволяет ускорить проектирование и выпуск изделия, а также удешевить его эксплуатацию. Согласно [2] ИИС - совокупность распределенных баз данных, содержащих сведения об изделиях, производственной

среде, ресурсах и процессах предприятия, обеспечивающая корректность, актуальность, сохранность и доступность данных тем субъектам производственно-хозяйственной деятельности, участвующим в осуществлении ЖЦ изделия, кому это необходимо и разрешено. В основе ИИС лежит использование открытых архитектур, международных стандартов, совместное использование данных и апробированных программно-технических средств. Программой основой ИИС стал специализированный класс программно-технических решений, который получил название PDM [2]. Понятие PDM (Product Data Management - управление данными об изделии) обозначает комплекс программных средств, обеспечивающих управление информацией об изделии (в том числе проектными и эксплуатационными данными), на протяжении всего его ЖЦ. При этом в качестве изделий могут рассматриваться различные наукоемкие объекты, в частности сложное металлообрабатывающее оборудование. Консалтинговым альянсом CIM data, специализирующимся в области PDM-систем, предложена следующая формулировка: «PDM представляет собой общий термин, охватывающий все системы, которые применяются для управления определяющей информацией о продукте и процессах, используемых для его поддержки и сопровождения». PDM-система объединила в себе такие технологии, как: управление инженерными данными (EDM - Engineering Data Management), управление документами, управление информацией об изделии (PIM - Product Information Management), управление техническими данными (TDM - Technical Data Management), управление технической информацией (TIM - Technical information management), управление изображениями и манипулирование информацией [2]. Таким образом, PDM-система обеспечивает управление всей информацией об изделии, связанных с ним процессах и производственной системе, используемой для его изготовления, на протяжении всего его жизненного цикла - от начала проектирования до снятия с эксплуатации.

Список литературы:

1. Опитц Г. Современная техника производства. - М.: Машиностроение, 2010.
2. Митрофанов В.Г., Петров В.М. Интегрированная автоматизированная система управления компьютерным производством // Станки и инстр. 2015.